

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

А. Р. Нурматов

*к.и.н. (PhD), старший преподаватель кафедры «История»,
Наманганский Государственный университет*

Аннотация. В данной статье имеется важная информация о природно-географическом и своеобразном положении Ферганской долины, историческом процессе формирования ландшафта, гор, протянувшихся с юго-запада на северо-восток.

Ключевое слово: Средняя Азия, Тянь-Шань, Ферганская долина, Ходжандские ворота, Тянь-Шань, Хисаро-Алайский, Кураминский хребты, Мезозой, котлован.

NATURAL-GEOGRAPHICAL, HISTORICAL CLASSIFICATION OF THE FERGANA VALLEY

A. R. Nurmatov

*(PhD), Senior lecturer of the Department of "History"
Namangan State University*

Abstract important information about the natural and geographical position of the Fergana Valley, its peculiar landscape, mountains stretching from the southwest to the northeast, and the historical process of formation.

Keyword: Central Asia, Tien Shan, Ferghana Valley, Khojent Gate, Tien Shan, Hissar-Alai, Kuramin ranges, Mesozoic, pit.

Ферганская долина, одна из самых густонаселенных областей Средней Азии, расположена в огромном ущелье (котловине) между горами, протянувшимися с юго-запада на северо-восток, и считается одной из крупнейших межгорных низин Средней Азии. Долина окружена Чаткальскими хребтами Тангридаг (Тянь-Шань) на севере и Гиссаро-Алайскими горами на юге, Алайским и Туркестанским хребтами на севере, Ферганским и Сусамырским хребтами на севере, Мугоджарами на Западе и хребтами Курама и Карамазар на северо-западе.

Широкая часть долины имеет треугольную форму, уходящую на северные склоны Туркестанского и Алайского хребтов [1;62]. Долина соединяется на Западе узким коридором шириной 8-10 км – «Ходжандскими воротами» - с Долварзинской и Мирзачульской равнинами

(Туранская низменность). Длина долины с запада на восток 370 км, ширина 60-120 км, наибольшая ширина 170 км, общая площадь 22 000 км². Высота центральной части над уровнем моря с запада на восток колеблется от 320 до 500-1000 метров [2;7].

Долина расширяется с запада на восток, и ее общая структура образует вид эллипса (миндаля) Саймона. Сообщается, что поверхность долины была заполнена аллювиальными и проаллювиальными отложениями четвертичного периода, которые имели форму изгиба в Каменноугольный период. К среднему Каменноугольному периоду она была покрыта толстыми песчано-глинистыми отложениями. В то время как в Меловой период здесь было мелководное море, к концу же палеогена оно полностью превратилось в сушу. Хотя горные хребты вокруг долины начали резко подниматься из-за альпийской складчатости, они позже (в результате денудации) были размыты. Морские отложения на дне долины покрыты наслоениями толщиной 300-400 метров [3;73].

Некоторые исследователи говорят, что Ферганская долина образовалась в палеозое в результате тектонического процесса. В то время как в середине мезозоя произошло отложение моря Тетис, к концу палеогена вода отступает из долины из-за тектонического поднятия. В то время как в начале неогена из-за определенных условий образовался огромный ручей, окруженный горами, в результате таяния ледников на Тангриите и Памире, окружающих этот ручей, образуется Сырдарья [3;74].

Согласно В. Н. Веберу, к концу третичного периода Ферганская впадина вытянулась на юг, параллельно с этой равниной текли реки и ручьи, возникшие из горных хребтов, и их пересохшие бассейны [4;42,46]. В то же время по мере подъема южной части долины начинают образовываться такие реки, как Сохсой, Исфарамсой, Шахимардонсой.

В долине имеются богатые и красочные подземные руды, из-за природно-геологических и географических процессов в Ферганской долине в разные геологические периоды появилось много полезных ископаемых, таких как нефть, уголь, природный газ, железо, медные руды, ртуть, известняк, цинк, сера, воск, соль, полиметаллические руды, сурьма, минеральная вода. Именно поэтому нельзя не сомневаться в том, что территория Ферганской долины была освоена человечеством с древнейших времен истории, то есть с эпохи палеолита. На сегодняшний день для Южного Ферганского оазиса собрано огромное количество палеоботанического материала, результаты которого дают много отличных данных о раннем антропогене [5;7,18].

В частности, историко-географические исследования и история геологии, влияние ландшафтов на развитие фауны и флоры в регионах, вызванное постоянными полными или частичными изменениями во времени, периодизация истории человечества по антропогенным регионам

на основе этих собранных данных, служит для освещения историко-геологических процессов с древнейших времен. В частности, комплексные исследования в пространстве Селенгурского поселения Ферганской долины доказали принадлежность растений, встречающихся в культурных слоях этого памятника, к Тургайскому типу третичной флоры. Это, в свою очередь, дало информацию о том, что культурные слои поселения возникли в самые древние времена и датируются периодом 1 млн. 200 тыс. лет назад [6;29,43].

Структура земной поверхности Ферганской долины делится на несколько ступеней или зон. Первая ступень рельефа долины занимает центральную часть русла и низменности до нынешнего русла Сырдарьи на высоте 300-400 метров. Над морскими отложениями распространены аккумулятивные породы, озерные отложения более поздних эпох, принесенные ветром породы. Кроме них в этой зоне встречаются солончаки, места озер, песчаные дюны. В то время как вторая зона состоит из скалистых участков, занимающих обширные территории рек и ручьев высотой 400-600 метров, третью ступень рельефа составляет зона холмов высотой 600-1200 метров[7;8,9].

Исследователи, изучающие геоморфологическое строение долины, подразделяют ее на следующие районы:

1. Высокогорные районы. Туркестан-это Алайский, Ферганский, Чаткальский и Кураминский хребты с огромными вершинами, ледниками, разделенными узкими оазисами и оврагами.

2. Горные и предгорные районы. В этих районах расположены высокие горы и холмы. В Южной Фергане ширина этой зоны составляет 40 км. идет до тех пор, пока здесь горные хребты образуют глубокие овраги. В Северной Фергане они преобразуются в «скрещенные» вершины.

3. Холмистые районы. Холмы окружают всю долину и состоят из отдельных возвышенностей. Из них вытекают многочисленные речки и ручьи. Из-за сильных паводковых потоков в этих районах образовались многочисленные овраги[8;190].

В этом месте следует отметить, что юго-восточная часть долины отделена от холмов еще с неогенового периода. Холмы Южной Ферганы начинаются у города Ходжент и тянутся на север, к реке Исфарамсай, и состоят из одного-двух рядов холмов. На севере холмы начинаются к северо-востоку от Учкургона и тянутся в сторону Чуста в виде не очень высоких холмов. Природные породы на этих сопках особенно заметны в пустынном хребте [9;249,325].

Взгорья долины сложены породами палеоген-неогенового и антропогенного Дарвина, абсолютная высота которых колеблется от 400-500 до 1000-1200 метров. Они разнообразны, то есть от низких до высоких, и разделены на отдельные участки, так как большую часть их территории

пересекают ручьи и овраги. В отличие от других районов (например, холмы Замин) холмы долины имеют засушливый характер, многие участки гравийные и кремнистые, а растительность очень редкая. В южной части Ферганской долины, к западу от реки Сох находятся такие возвышенности, как Каратаг, Гузан, Бурганней, а к востоку от реки Сох – такие холмы, как Чимен, Мешхед, Найман, Полвонтош, Южный Аламуш. Холмы в северной части Центрально-Ферганской природно-географической области носят такие названия, как Дагмай, Исписор, Супатог, Акбель, Акчоп, Чуст, Поп, Наманган, Майлисой [10;98].

По некоторым аспектам, в частности по климатическим особенностям, холмы Северной и южной части Ферганской долины отличаются друг от друга. Потому что летние температуры на холмах на юге относительно немного ниже, чем на холмах на севере, и выпадает меньше осадков. Исследователи выделяют следующие типы ландшафтов в холмистых природно-географических районах долины:

1. Холмистый ландшафт на севере и юге Ферганской долины, где распространены типичные серые почвы с кремнистыми и скелетными почвами, в основном заросшими полынью, большая часть которых состоит из гравия.

2. Холмистый ландшафт со светло-серыми почвами с легким механическим составом, где произрастают эфемерные и эфемероидные растения, расположенный на севере, северо-востоке Ферганской долины.

3. Холмистый ландшафт, расположенный на северо-западе Ферганской долины, с редкими зарослями полыни, типичными серыми почвами с каменистым дном.

4. Культурные ландшафты, расположенные между холмами и освоенные на ферме [8;196].

5. Районы Адироти и хребта Адир. Простирается от села Чимен на юге Ферганы на восток до водохранилища Каркидон и состоит из отложений пролювиально-делювиального периода. Исследователи считают, что формирование этого слоя было вызвано антропогенными факторами[2;7,10].

В Восточной Фергане с юго-запада на северо-восток начинаются покрытые мелким песком районы Ойим–Ходжаабд–Мархамат. Из-за стока таких рек в этих районах, как Карадарья, Акбура, Аравансай, Джингилсай и Толдыксай, на этих землях образуются своеобразные пласты наносов.

В Северной Фергане есть такие районы Междуречья, как Нанай, Исковот–Заркент–Пишкорансой, Касан-Сой, Кокумбойсой, Алмаз–Чуст–Варгзыксой, Ашт-Бабодархансой, которые покрыты почвами различной мощности. Состояние почв также зависело от постоянства отложений и месторасположения[11;9,16].

6. Равнинные районы. Равнинные территории вдоль Сырдарьи от Учкургана до села Аксы покрыты стоками Сырдарьи и впадающих в нее с севера рек – Наманганская, Косонская и др. Из-за равнинности и благоприятного орошения эти территории считаются процветающими районами региона. Стоки, отложения и минералы, накопленные за тысячи лет, оказали значительное влияние на состав почвы в данных регионах, особенно на ее плодородие [12;43,49].

Вся равнинная поверхность Ферганской долины сложена галечниковыми отложениями холмов Конибодом, солончаком, Риштоном, Чимьяном, Аввалом, Муйоном, восточными холмами Навката и долины, а также предгорными равнинами, окружающими регион с юга. Для рельефа низины характерны также большие скалистые обрывы, огромные ручьи, овраги [13;13,21].

Южные склоны холмов Наманган, Чуст, Поп, которые к северу от Ферганы то понижаются, то поднимаются, ступенчато спускаются к долине в дельте Сырдарьи. За ними следуют равнины, тысячи лет покрытые аллювиальными породами. Именно с этих аккумулятивных равнин начинаются высокогорья, окружающие всю Ферганскую долину.

Если говорить о климате Ферганской долины, то климат ее континентальный, с понижением средней температуры времен года с запада на восток долины. При умеренном формировании климата долины преобладают ветра, проходящие по ее территории, особенно большое значение имеют западные. Западный ветер иногда приносит сухой, а иногда и влажный воздух в долину, особенно это заметно весной. Средняя температура в Коканде в январе – 2,30, а самая низкая - 27,90 старушке соответственно-4,80-32,0. В долинных районах летом, особенно в июле, среднесуточные температуры достигают +27,0 в Фергане и Андижане, +26,30 в Намангане, +27,50 в Коканде, в этих районах самые высокие температуры достигают +40-44,0, а в некоторых случаях даже выше. Вегетационный период в долине-составляет суток [14;48,49].

Летом и осенью дуют сухие ветры, называемые ветрами Коканда и Бекабада [15;118].

Как мы уже упоминали выше, поскольку Ферганская долина окружена заснеженными горами, проточные воды в регионе образуются в результате многотысячных родников, ручьев, таких как Норин, Карадарья, Сох, Исфара, Шахмардонсай, Акбура, Гувасан, Чодаксай. Кроме того, долина богата районами с грунтовыми водами, где уровень грунтовых вод снижается в июне-июле и повышается в октябре-ноябре, в то время как грунтовые воды в равнинной части долины, хотя и на метровой глубине, иногда выходят на поверхность. Таким образом, природа Ферганской долины прекрасна, целебна, а одной из важных природных особенностей долины являются ее подземные ископаемые. Наши предки с древнейших

времен оценили по достоинству прекрасную природу и благоприятное географическое расположение данной территории и внесли вклад в процветание этого региона.

Список литературы

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. WWW. Ziyouz.com кутубхонаси. –Б.62.
2. Паньков В.А. Почвы Ферганской области // Почвы Узбекской ССР. Т.2. Ташкент. 1957. – С.7-159.
3. Раҳимбеков Р.У., Донцова З.Н. Ўрта Осиё табиатини географик ўраниш тарихи. Тошкент. “Ўқитувчи”, 1982. 73 б.
4. Вебер В.Н. Миграция сухих дельт в Фергане // Геологический вестник Т.7. М., 1929. – С.42, 46; Ўша муаллиф. Южная Фергана // Геология УзССР. Т.1. Ташкент, 1937; Анарбаев А. Ахсикет-столица древней Ферганы. Ташкент. Издательство «Tafakkur», 2013. – С. 9.
5. Исломов У.И., Крахмал К.А. Полеэкология и следы древнейшего человека в Центральной Азии. Ташкент. Фан. 1995. – С.7-18.
6. Исломов Ў. Фарғонанинг ибтидоий тарихи // Ўзбекистон тарихида Қадимги Фарғона. Тошкент, Фан. 2001. 29-43 бб.
7. Акрамов З. Жемчужина Средней Азии. М., 1960. – С.8-9.
8. Баратов П. Ўзбекистоннинг табиий географияси. Тошкент. “Ўқитувчи”. 1996. 190 б.
9. Шувалов С.А. Почвы Наманганской области // Почвы Узбекской ССР. Т.2. Ташкент, 1957. – С.249-325.
10. Раҳимбеков Р.У., Донцова З.Н. Ўрта Осиё табиатини географик ўрганиш тарихи. Тошкент. “Ўқитувчи”. 1982. 98-б.
11. Вебер В.А. Полезные ископаемые Туркестана. Санкт-Петербург. 1913. – С.9-16.
12. Гинзбург В.В. Основные вопросы палеоантропологии Средней Азии в связи с изучением этногенеза с её народов // КСИЭ. Вып. 31. М., – Л., 1959. С.43-49.
13. Кесь А.С. Природные факторы, обуславливающие расселение древнего человека в Средней Азии // КСИЭ. Вып. 30. М., 1958. – С.13-21.
14. Балашов Е.Н., Житомирская О.М., Семёнова О.А. Климатическое описание республик Средней Азии. Гидрометеиздат. Л., 1960. – С.48-49.
15. Қориев М.В. ва бошқ. Ўзбекистон ССР табиий географияси. Тошкент. “Ўқитувчи”. 1981. 118-б.
16. Nurmatov A.R. the infrastructure of the caravan routes and their importance in the development of central asian relations// Central Asian journal of social sciences and history// Volume: 02 issue: 05| May 2021